

Kualitas Pelayanan pada Kepuasan Pasien pengguna Bpjs di Puskesmas Kota Padang

Armi Mahtadea Mufti (2010841006)

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas

2010841006_armi@student.unand.ac.id

Abstrak

Puskesmas adalah lembaga pelayanan kesehatan masyarakat untuk memberikan layanan yang menyeluruh kepada masyarakat. Jumlah peserta BPJS di Puskesmas X Kota Padang akan berkurang dari 23.637 menjadi 23.053 dari 70.300 penduduk pada akhir tahun 2021. Salah satu penyebabnya adalah staf administrasi kurang berkomunikasi dengan jelas saat melayani pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di Puskesmas Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kualitas pelayanan di Puskesmas Kota Padang mempengaruhi kepuasan pasien BPJS. Sumber data berasal dari sumber sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut kemudian menggunakan teknologi dokumen, dan sumber serta informasi yang diperoleh peneliti berasal dari hasil jurnal, berita dan website resmi yang relevan. Penelitian menunjukkan tidak puas terhadap pelayanan di Puskesmas X Kota Padang Tahun 2022. Ini karena kebutuhan atau keinginan pasien yang tidak terpenuhi, pengalaman yang tidak baik, promosi dan komunikasi. Maka Diharapkan Puskesmas X Kota Padang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan meningkatkan profesionalisasi sumber daya manusia disertai keterampilan manajemen dan pelatihan sesuai dengan keahliannya, sarana dan prasarana yang ditingkatkan dan dikembangkan untuk mencapai dan menjadi pelayanan prima.

Kata kunci : Bpjs, Kualitas pelayanan, Kepuasan pasien

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan tingkat kesehatan rakyat Indonesia, pemerintah telah menerapkan rencana kesehatan yang dimulai pada 1 Januari 2014 dan dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN), yang biaya pengobatan masyarakat dimasukkan pada tahun 2019. Penyelenggara jaminan kesehatan nasional ini, terikat dengan UU No.1. Keputusan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk secara khusus oleh Pemerintah untuk rakyat dan menyediakan layanan medis melalui Puskesmas, Posyandu dan rumah sakit.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan yang menyelenggarakan jaminan sosial, dengan pembentukan Jaminan Sosial, risiko keuangan yang dihadapi oleh populasi Indonesia dari penyakit, dan kecelakaan bahkan kematian akan alihkan oleh penyelenggara jaminan sosial. BPJS bertujuan untuk mengimplementasikan implementasi jaminan. Layanan kesehatan adalah salah satu hak dasar masyarakat dan pemerintah harus menyediakannya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan fokus pada pelanggan, kebutuhan dan harapan. Pada saat yang sama, nilai pelanggan merupakan persyaratan yang

harus dipenuhi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, diperlukan penerapan metode, pelayanan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit secara profesional, serta memberikan pelayanan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Setiap tenaga kesehatan harus memiliki moral yang tinggi, memegang teguh etika profesi serta mampu menggugah dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan dan perbedaan golongan masyarakat serta status sosial ekonomi.

Pelayanan kesehatan dapat disediakan sendiri atau bersama-sama dalam organisasi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah BPJS (Penyelenggara Jaminan Sosial). Pemerintah menyediakan pelayanan medis melalui Puskesmas, Posyandu dan rumah sakit. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI No. 128 Menkes/SK/II/2004 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. melalui pelaksanaan kerja Kesehatan masyarakat dan pekerjaan kesehatan pribadi. Upaya-upaya untuk menyelenggarakan pekerjaan kesehatan secara menyeluruh, berjenjang, menyeluruh, bermutu, adil dan tidak memihak untuk memuaskan setiap orang dalam bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagai Badan Layanan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas menyediakan layanan komprehensif kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan utamanya. Seluruh layanan Puskesmas meliputi layanan perawatan, pencegahan, promosi, dan rehabilitasi. Dari rahim hingga mati, layanan ini terbuka untuk semua warga negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Puskesmas adalah lembaga kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, layanan kesehatan perlu menyediakan layanan berkualitas tinggi.

Puskesmas harus menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi sehingga orang dapat kesehatan dan mencapai tujuan pembangunan yang sehat. Pelayanan kesehatan di puskesmas melibatkan dua pihak, yaitu penyedia layanan (Puskesmas) dan penerima layanan (pasien). Tujuan dari pengembangan Puskesmas yang sehat adalah untuk menciptakan ruang kerja yang sehat bagi masyarakat melalui kemampuan pengetahuan, keinginan, dan kesehatan. Sehingga, akan menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi, kehidupan sehat dan tingkat kesehatan terbaik, termasuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

Kualitas pelayanan kesehatan merupakan tingkat kelengkapan kegiatan pelayanan akan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan melihat sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien dan efektif serta menyediakannya dengan standar yang aman dan memuaskan, norma, etika, hukum, dan sosial budaya di bawah mempertimbangkan batas dan peluang pemerintah dan masyarakat konsumen. Mengevaluasi kualitas layanan kesehatan melalui dimensi kualitas layanan. Jika konsumen tidak puas dengan pengukuran kualitas, ini akan mempengaruhi evaluasi layanan itu sendiri. Kualitas layanan kesehatan harus memenuhi standar, dan penggunaan sumber daya yang efektif, efektif, dan efektif. Kualitas layanan mengacu pada upaya dan keinginan pengguna layanan (konsumen), serta keakuratan pengiriman untuk memenuhi harapan pengguna layanan (konsumen) sehingga dapat memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 tahun 2004 bahwa kepuasan layanan adalah hasil dari opini publik, dan mengevaluasi kinerja layanan yang disediakan oleh penyedia layanan publik. Meningkatkan kepuasan pasien adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan medis. Pasien yang memuaskan akan menjadi konsumen yang loyal dan akan merekomendasikan layanan medis berulang, dan bahkan merekomendasikan layanan medis kepada kerabatnya (Otani, 2011). Pengguna layanan pasien tidak hanya perlu dalam hal penyembuhan penyakit fisik atau peningkatan kesehatan, tetapi juga fasilitas dan infrastruktur, dan layanan berkualitas tinggi yang dapat menyediakan lingkungan fisik yang nyaman. Salah satu indikator keberhasilan implementasi layanan kesehatan adalah kepuasan pasien (Depkes RI, 2008).

Kepuasan pasien adalah tingkat layanan medis yang diperoleh oleh pasien yang membandingkan layanan medis dengan harapan (Pohan, 2006). Menurut Parasuraman (dalam Nursalam, 2014), konsep kualitas pelayanan yang terkait dengan kepuasan pasien ditentukan oleh lima dimensi, yakni bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kualitas layanan kesehatan mencerminkan kesempurnaan layanan kesehatan dan memuaskan setiap pasien. Semakin tinggi kepuasan, semakin baik kualitas layanan medis (Depkes RI, 2008).

Kepuasan pasien adalah salah satu tujuan yang dicapai dalam pengembangan JKN dan peta jalan JKN menunjukkan bahwa 75 % pasien telah menyediakan layanan untuk bekerja sama dengan BPJS pada tahun 2014 dan kepuasan dengan pasien pada 2019 mencapai 85 %. Sebagai hasil dari perjalanannya, pengguna JKN mulai memperhatikan kualitas layanan yang diungkapkan ketika menerima layanan dari fasilitas kesehatan BPJS. Pada tahun 2019, persyaratan semua orang yang melayani peserta JKN pasti akan mempengaruhi lebih banyak orang di lembaga medis.

Indonesia telah berubah menjadi BPJS kesehatan untuk kesehatan perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari. Berikut data terbaru peserta JKN per 31 Januari 2023:

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 249,67 juta per 31 Januari 2023. Diketahui, sebagian besar peserta JKN datang dari penerima bantuan pembayaran APBN (PBI APBN), yaitu 111,14 juta orang atau 44,51% dari total peserta. Selain itu, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran dari APBD (PBI APBD) sebanyak 41,34 juta (16,55%), Penerima Gaji Administrasi Nasional (PPU PN) 19,14 juta (7,66%), dan Penerima Gaji Tenaga Kerja Luar Negeri 42,57 juta (17,05%) dari tenaga administrasi (PPU BU). Ada pula 30,91 juta (12,38%) peserta berstatus pekerja penerima upah mandiri (pekerja PPU Mandiri) dan 4,56 juta (1,82%) peserta JKN yang bukan pekerja.

JKN memiliki enam jenis layanan, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat pertama (RITP), pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), dan rawat inap tingkat lanjutan (RITL). Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana menghapus BPJS Kesehatan kategori 1, 2, dan 3 tahun ini. Dengan diberlakukannya kelas rawat inap standar (KRIS), semua rumah sakit akan menerapkan aturan yang sama untuk pelayanan medis, khususnya rawat inap.

Tarif keanggotaan akan berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait penerapan KRIS. Namun hingga saat ini besaran yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan tidak berubah. Besaran donasi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Perubahan Lain atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berikut adalah tarif pembayaran BPJS saat ini, berdasarkan peraturan :

- Peserta penerima bantuan iuran (PBI): ditanggung oleh pemerintah.
- Peserta pekerja penerima upah (PPU): 5% dari gaji bulanan peserta yang bekerja di instansi pemerintahan, dengan ketentuan pemberi kerja membayar 4% dan peserta membayar 1%.
- Peserta pekerja penerima upah (PPU): 5% dari gaji bulanan peserta di BUMN/BUMD/swasta, dengan ketentuan pemberi Kerja membayar 4% dan Peserta membayar 1%.
- Peserta keluarga tambahan PPU: setelah anak ke-4, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 1% dari gaji bulanan, dibayar oleh penerima upah.
- Kelompok Masyarakat Non-Pekerja (BP): kelas 1 Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 Rp100.000 per orang per bulan, kelas 3 Rp35.000 per orang per bulan.
- Veteran dan perintis kemerdekaan: PNS Golongan III/A dengan masa kerja 14 tahun 5%/bulan dari 45% gaji pokok, dibayar oleh pemerintah.

Puskesmas X di Kota Padang menjadi salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) diterapkan oleh JKN pada tahun 2014. Jumlah peserta BPJS di Puskesmas X pada Desember 2021 tercatat sebanyak jumlah penduduk wilayah kerja, dibandingkan dengan jumlah peserta pada Januari 2021 yaitu sebanyak 23.637 dari 70.300 penduduk, angka ini cenderung menurun di Puskesmas. Jumlah kunjungan ke Puskesmas X tahun 2021, dirangkum dari seluruh unit pelayanan di dalam dan di luar gedung baik orang sehat dan sakit baru dan lama adalah 61.963 dengan jumlah penduduk 70.300 orang.

Sementara, jumlah kunjungan pasien peserta JKN ke Puskesmas X terbanyak pada Maret 2021 sebanyak 3.377 kunjungan dan kunjungan terendah pada Mei 2021 sebanyak 2.380 kunjungan.

Menurut studi pendahuluan yang dilakukan oleh Puskesmas X tentang dampak kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien peserta JKN, 4 (40%) responden melaporkan kurangnya pengaturan jam kerja tenaga kesehatan saat memberikan pelayanan, seperti keterlambatan staf administrasi, 4 orang (40%) mengatakan tenaga medis kurang cepat memproses pelayanan kesehatan (keterlambatan seperti saat melayani pasien, tenaga medis sering berbicara dengan petugas lain, sehingga proses pelayanan lama, dan petugas sering angkat telepon) dan 2 orang (20%) menandakan bahwa staf administrasi kurang berkomunikasi dengan jelas saat melayani pasien.

Ketidakpuasan pada pasien BPJS dapat terjadi karena faktor, eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu pasien BPJS menganggap prosedur pemeriksaan dan tatalaksana bersifat stratifikasi dan verifikasi data kepesertaan membutuhkan waktu dan rumit. Sedangkan faktor internal yaitu petugas kesehatan, tidak dapat memberikan layanan yang baik untuk pasien dengan BPJS, dan pasien tidak puas. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan pada Kepuasan Pasien pengguna Bpjs di Puskesmas Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Para peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena para peneliti ingin menjelaskan kualitas pelayanan yang mempengaruhi Kepuasan Pasien pengguna Bpjs di Puskesmas Kota Padang. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknologi dokumen, dan sumber serta informasi yang diperoleh peneliti berasal dari jurnal resmi terkait, berita, dan situs web.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kepuasan pasien adalah tingkat respons atau perasaan yang diperoleh dari penyedia layanan kesehatan yang membandingkan efektivitas atau hasil dari harapan pasien. Jika hasilnya lebih rendah dari yang diharapkan, pasien akan kecewa, tidak puas atau bahkan tidak puas. Sebaliknya, jika pasien memenuhi harapan, pasien akan puas dan menunjukkan bahwa pasien akan sangat puas. Kepuasan pasien terkait dengan kualitas layanan Puskesmas.

Kepuasan pasien menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan Puskesmas X Kota Padang pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiska yang menunjukkan bahwa pasien tidak puas terhadap pelayanan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan atau keinginan pasien yang tak terbantahkan, pengalaman masa lalu, promosi dari mulut ke mulut, iklan dan komunikasi. Manajemen puskesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengetahui kepuasan pasien (Nursalam, 2014). Menurut Pohan (2006), peningkatan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan ukuran kepuasan pasien yang akurat. Oleh karena itu kepuasan pasien harus diukur secara teratur, akurat dan berkesinambungan.

Menurut Parasuraman (dalam Nursalam, 2014), konsep kualitas pelayanan yang terkait dengan kepuasan pasien ditentukan oleh lima dimensi yakni service quality (bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati).

- Dimensi bukti fisik(tangibles) bahwa Puskesmas dengan kualitas buruk. Hal ini dikarenakan kebersihan gedung rumah sakit, kenyamanan seluruh bangsal, kebersihan toilet, kebersihan ruang pemeriksaan, tidak adanya tempat duduk di area pendaftaran menyebabkan pasien harus berdiri dan menunggu antrian, kebersihan petugas kesehatan dan kurangnya register dan antrian online. Sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama di puskesmas untuk mendaftar dan mengantri.
- Dimensi kehandalan(reliability) bahwa Puskesmas dengan kualitas buruk. Hal ini dikarenakan petugas kesehatan terkadang tidak memberikan pelayanan sesuai harapan pasien, dan ketepatan waktu oleh petugas kesehatan kepada pasien kurang tepat.
- Dimensi daya tanggap(responsiveness) bahwa Puskesmas dengan kualitas buruk. Dalam melayani pasien, petugas kesehatan harus bersedia membantu masyarakat atau pasien dengan memberikan pelayanan yang sesuai. Tanggung jawab petugas kesehatan saat merawat pasien harus melekat pada semua petugas, sehingga tidak mempersulit pasien dalam menerima pelayanan.
- Dimensi jaminan(assurance) bahwa Puskesmas dengan kualitas buruk. Petugas kesehatan harus dapat memahami dan menghargai keinginan pasien yang menginginkan perhatian dan pengobatan yang lebih baik dari petugas. Perhatian petugas dalam pemberian pelayanan menjadi penting karena pasien memberikan nilai yang baik kepada petugas dan pasien merasa puas dengan pelayanan yang diterimanya.
- Dimensi empati(empathy) bahwa Puskesmas dengan kualitas buruk. Petugas kesehatan harus terampil dan melakukan pekerjaan dengan baik. Ini karena petugas kesehatan sibuk melayani pasien sehingga buru-buru memberikan keterangan.

Hasil penelitian mendukung bahwa ketersediaan petugas kesehatan merupakan faktor penting percepatan pembangunan kesehatan. Jika Anda dapat memuaskan sumber daya yang sehat, perkembangan yang sehat akan efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas, semakin banyak daya dan sumber daya maka semakin puas pasien mengkonsumsi.

Pembahasan

Kualitas adalah sesuatu yang dapat menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan yang baik atau bagus dalam hal memberikan kepuasan kepada setiap pasien. Semakin baik pelayanan, semakin tinggi kepuasan pasien(Azwar, 2006). Meningkatkan kualitas pelayanan yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh atau efisien sesuai dengan standar profesi yang dilakukan secara menyeluruh, memuaskan pasien, dan menggunakan teknologi yang membantu meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan derajat kesehatan (Nursalam, 2011). Kualitas pelayanan yang terkait dengan kepuasan pasien ditentukan oleh lima dimensi, yakni bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.

no	dimensi	keterangan
1	Tangible (Bukti Fisik)	Fasilitas fisik (gedung, apotik, gudang, dll), material yang digunakan untuk peralatan, sistem keamanan dan puskesmas (teknologi), serta daya tarik fisik pegawai.
2	Reliability (Kehandalan)	Kemampuan sistem e-Puskesmas dalam memberikan

		elayanan secara cepat, akurat dan tepat waktu.
3	Responsiveness (Daya Tanggap)	Kemampuan staf untuk membantu pasien yang masuk dan memberikan layanan yang responsif menggunakan sistem e-Puskesmas.
4	Assurance (Jaminan)	Kemampuan staf puskesmas dalam mengembangkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan puskesmas dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan kesopanan.
5	Emphaty (Empati)	Kemudahan membangun hubungan pribadi, perhatian yang tulus dan individual kepada pasien, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan pemahaman akan kebutuhan pasien.

Dilihat pada Kualitas pelayanan yang terkait dengan kepuasan pasien pengguna Bpjs di Puskesmas Kota Padang, yaitu :

1. Dimensi bukti fisik dengan tingkat kepuasan pasien.

Dimensi ini menjadi penting sebagai ukuran dari pelayanan karena suatu bentuk jasa tidak mungkin untuk melihat, mencium dan menyentuh bentuk layanan, dimensi ini menjadi penting. Seperti yang dinyatakan (Eva, 2011), tidak dapat dilihat, mencium, menyentuh bentuk layanan, dan kemudian bukti fisik menjadi penting. Bukti fisik adalah bukti yang jelas bahwa petugas kesehatan dapat memberi pasien keadaan terbaik. Dari bangunan, fasilitas, dan peralatan teknis, penampilan fisik peralatan teknis hingga munculnya petugas kesehatan. Bukti fisik dalam layanan kesehatan adalah cara untuk menunjukkan kemampuan layanan kesehatan kepada orang luar. Bukti sebenarnya dari layanan kesehatan yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan, seperti infrastruktur, lingkungan, bangunan, bangunan, teknologi dan penampilan petugas kesehatan. Pasien dapat merasakan penampilan tubuh yang hebat dengan merasakan layanan fasilitas dan sarana perlengkapan yang cukup dan lengkap. Kebersihan lingkungan juga dapat mempengaruhi evaluasi pasien. Semakin lengkap dan baik kualitas dari sarana/alat maka pasien dapat memilih pelayanan dibandingkan dengan pelayanan kesehatan yang sederhana.

2. Dimensi kehandalan dengan tingkat kepuasan pasien.

Kehandalan adalah kemampuan petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang sesuai harapan pasien terkait kecepatan, tepat waktu, tidak ada kesalahan, simpati, dan lain sebagainya. Pasien percaya bahwa prosedur administrasi untuk masuk sangat lambat, sehingga pasien harus menunggu lama untuk mendapatkan layanan. Selain itu, jadwal untuk layanan medis biasanya tidak tepat waktu karena dokter terlambat. Ini karena keberadaan dokter menjadi manajer dan dokter, dan harus diaktifkan di lembaga medis lainnya. Pada saat yang sama, perawatan tepat waktu sangat penting bagi pasien dengan BPJS, karena setiap pasien berharap bahwa masalah kesehatannya dapat dengan cepat diselesaikan (Sri Kuntjoro (2002) menunjukkan bahwa ketika pasien datang ,harapan terbesar adalah pulih dari penyakit. Sembuh adalah simbol layanan klinis yang sukses. Ketika pasien pulih, tidak hanya menunjukkan keberhasilan layanan, tetapi juga menunjukkan kepuasan pasien, karena tujuan utama telah tercapai(Budayanti, 2007).

3. Dimensi daya tanggap dengan tingkat kepuasan pasien.

Tjiptono mengatakan bahwa daya Tanggap (responsiveness) merupakan sikap respons staf dalam menyediakan layanan dan layanan yang dapat dengan cepat selesai. Kecepatan pelayanan merupakan tanggung jawab dari petugas dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan kepada pelanggan. Kecepatan perawat dalam menjawab pertanyaan pasien selama pelayanan tidak sesuai dengan harapan pasien menyebabkan pasien beranggapan bahwa daya tanggap dan kecepatan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan masih lama. Kemampuan respons terkait dengan kepuasan pasien. Semakin tinggi responsnya, semakin tinggi kepuasan pasien. Oleh karena itu, dimensi daya tanggap adalah suatu hal yang dilakukan untuk membantu pasien dan memberikan pelayanan kesehatan secara tepat dan cepat dengan memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka dimensi ini lebih memberikan prioritas untuk menanggapi petugas kesehatan dalam membantu setiap pasien.

4. Dimensi jaminan dengan tingkat kepuasan pasien.

Jaminan (assurance) artinya staf mampu, sopan dan dapat dipercaya, tidak ada bahaya, tidak ada risiko, dan ragu-ragu. Semakin baik jaminan dari petugas, semakin tinggi kepuasan pasien. Dalam rangka meningkatkan jaminan pelayanan Puskesmas X terhadap pasien, maka pihak manajemen melaksanakan tugasnya masing-masing dan melakukan tugasnya dengan baik, seperti memasukkan informasi pasien dengan benar dan menghindari kesalahan dalam proses diagnosis dan pengobatan pasien, sehingga dapat lebih meningkatkan jaminan pelayanan Puskesmas X terhadap pasien. Setiap dokter jaga harus tiba di Puskesmas dalam waktu jam kerja yang telah disepakati. Oleh karena itu, layanan kesehatan yang berkualitas memiliki kewajiban bahwa layanan kesehatan yang disediakan harus dilindungi dari bahaya, risiko, kerusakan, infeksi, efek samping, dan kerugian yang disebabkan oleh layanan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, dimensi jaminan adalah dimensi yang memberikan jaminan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk meningkatkan kepercayaan dan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas X Kota Padang.

5. Dimensi empati dengan tingkat kepuasan pasien.

Empati (empathy) yaitu kemampuan staf untuk menempatkan diri di depan pelanggan, dapat terwujud dalam kemudahan membangun hubungan dan komunikasi, termasuk memperhatikan pelanggan dan mampu memahami kebutuhan kembali. Keramahan petugas masih menjadi penghalang bagi beberapa pasien. Bentuk tidak bersahabat tersebut dapat diakibatkan oleh sikap dan perlakuan petugas kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Empati membantu memperlambat hubungan antara petugas kesehatan dan pasien, sehingga membuat pasien merasa diperhatikan dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pasien. Pasien akan memilih layanan kesehatan dengan sikap, perhatian dan keramahan staf, mereka lebih memilih layanan dengan kekeluargaan dan sikap lembut dan pasien tidak didiskriminasi karena jenis dan status sosialnya. Dengan demikian, dimensi empati dapat dinilai dari segi kepedulian yang tulus terhadap setiap pasien secara personal dan pribadi dengan berusaha memahami keinginan apa yang mereka butuhkan dan siap memenuhi keinginan masing-masing pasien.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien Terhadap Kualitas Pelayanan Menggunakan Bpjs Di Puskesmas Kota Padang

1. Faktor Pendukung

a. Biaya Gratis

Untuk pasien biasa, biaya pengobatan yang terjangkau di Puskesmas ditentukan sesuai peraturan PERDA dan PERMENKES tentang penggantian pelayanan publik, sedangkan pelayanan yang diterima oleh pasien BPJS dijamin oleh BPJS. Puskesmas mendukung penuh penghapusan semua biaya pelayanan bagi pasien BPJS, Puskesmas X Kota Padang tidak dapat membebankan biaya tambahan kepada pasien dengan alasan apapun, kecuali pasien ingin meningkatkan rawat inap di Puskesmas dan rumah sakit dan diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku di rumah sakit membutuhkan tingkat biaya tambahan.

b. Tidak ada perbedaan dalam pemberian layanan

Sikap petugas dalam melayani pasien BPJS dengan ramah, berbicara sopan sesuai slogan yang dijunjung membuat masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan. Layanan kesehatan yang diberikan sederhana dan mudah, serta persyaratan dan proses sederhana ditabulasikan dan dipasang di dinding sehingga pasien dapat memahaminya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang tergabung dalam BPJS, mengharapkan kemudahan akses dan pengobatan yang adil di Puskesmas.

c. Letak Puskesmas Yang Strategis

Letak puskesmas yang strategis mendukung terselenggaranya pelayanan BPJS yang optimal dibandingkan dengan praktik dokter dan klinik swasta. Hal ini karena Puskesmas berfungsi sebagai hub pembangunan berwawasan kesehatan, hub pemberdayaan masyarakat dan hub pelayanan kesehatan primer. Oleh karena itu, letak strategis yang dapat dijangkau oleh pasien dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa puskesmas telah memenuhi fungsi pencapaian kesehatan perorangan.

2. Faktor Penghambat

a. Kekurangan Tenaga Medis

Kekurangan tenaga medis berakibat fatal bagi pasien BPJS Kesehatan. Semakin banyak pasien yang tidak mendapatkan pelayanan terbaik dari tenaga medis. Akibatnya, aspek profesional pekerjaan terganggu. Jumlah staf yang merawat pasien tidak sesuai harapan dan efisiensi harus ditingkatkan untuk memenuhi harapan setiap pasien. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, terutama jumlah SDM tenaga medis, diperlukan persiapan agar rencana kesehatan pasien BPJS dapat terus berjalan dengan baik di masa mendatang.

b. Kurangnya Pelayanan Loker

Dalam hal pelayanan administrasi, hal itu terwujud tidak hanya dalam komitmen masyarakat, tetapi juga dalam aturan-aturan yang harus diterapkan untuk memberikan layanan tersebut. Pasien menyadari beberapa kendala yaitu tidak adanya kewajiban yang mengakibatkan waktu non wajib bagi pasien cukup lama atau sangat menyita waktu. Belum lagi proses pendaftaran yang membutuhkan proses panjang. Sumber daya manusia yang terbatas atau kurangnya ruang kerja untuk administrator medis. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pusat memerlukan perbaikan khusus untuk memberikan pelayanan medis yang berkualitas dan fasilitas yang memadai untuk mendukung efektivitas pelayanan medis, khususnya bagi pasien BPJS.

c. Panjangnya antrian di loket **atau** di ruang pemeriksaan

Pada saat kedatangan, check-in lambat dan menunggu lama. Karena butuh waktu sekitar 2 jam atau lebih untuk mendapatkan nomor, harap mendaftar di loket, antri di ruang tunggu untuk perawatan, pemeriksaan dan pengobatan. Jika proses perawatan tidak berubah, maka pasien tidak puas dan memilih opsi lain atau beralih ke klinik lain.

KESIMPULAN

Hasil penelitian Kualitas Pelayanan pada Kepuasan Pasien pengguna Bpjs di Puskesmas Kota Padang telah dipaparkan. Peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan antara kelima faktor kualitas pelayanan kesehatan (bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati) dengan tingkat ketidakpuasan pengguna BPJS di Puskesmas Kota Padang.

Saran yang diberikan kepada Puskesmas, diharapkan Puskesmas X Kota Padang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara meningkatkan keterampilan manajemen dan pelatihan sesuai keahliannya, fasilitas, peningkatan profesionalisasi SDM sumber daya, untuk mencapai dan menjadi layanan yang berkualitas. Untuk memungkinkan menanggapi kebutuhan pasien, staf memberikan layanan berkualitas dengan tanggung jawab dan etika, dan pelatihan komunikasi medis bagi petugas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, diharapkan melakukan pemantauan secara terus menerus untuk mengetahui apakah pasien puas dengan pelayanan yang diberikan.

REFERENSI

- Handiny, F., Fitri, F., & Oresti, S. (2023). Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas X Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 15(1), 29-36.
- Rovendra, E. (2020). Analisis Dimensi kualitas pelayanan pasien BPJS rawat jalan di RSSN Bukittinggi. *Human Care Journal*, 5(1), 304-311.
- Nurheda, N., & Rusman, A. D. P. (2018). Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Maiwakabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 1(3), 202-216.
- Sofiana, M., Wahyuni, R., & Supriyadi, E. (2020). Studi Komparasi Kepuasan Pasien BPJS Dan Non BPJS Pada Mutu Pelayanan Pendaftaran Puskesmas Johar Baru Jakarta Pusat. *Abiwarra: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 1(2), 93-110.
- Meidi, H. O., Redjeki, E. S., Fanani, E., & Kurniawan, A. (2023). Hubungan Antara Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan Pasien Peserta BPJS di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. *Sport Science and Health*, 5(2), 117-132.
- Saputra, A., & Ariani, N. (2019). Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien Rawat Jalan Pengguna Kartu Bpjs Di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. *Borneo Nursing Journal (BNJ)*, 1(1), 48-60.

- Ampu, M. N. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Pengguna BPJS di Desa Suanae (Puskesmas Eban) Tahun 2020. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 2(05), 167-174.
- Safitri, D., Anastasya, R., Layli, R., & Gurning, F. P. (2022). Hubungan mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien pengguna BPJS di Puskesmas Inderapura Kecamatan Pancung soal Kabupaten Pesisir Selatan. *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 94-103.
- Sabilla, A. G. (2021). Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Pengguna Bpjs Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. *Jurnal Medika Utama*, 3(01 Oktober), 1654-1659.
- Astari, R. Y. (2020). *Mutu Pelayanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan*. Deepublish.
- Natasya, N., & Yusuf, M. (2021). MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN YANG PERNAH MENGGUNAKAN BPJS. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 5(3).
- Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat [Internet]. 43 Indonesia; 2019.
- Siswati, S. (2015). Kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien BPJS di unit rawat inap RSUD Kota Makassar. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 11(3), 174-183.
- Sari, N. H. F., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. (2019). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pasien Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Di Puskesmas (Studi Kasus Di Puskesmas Dinoyo Kota Malang). *Respon Publik*, 13(3), 113-121.
- Putri, U. M. (2021). Analisis Kepuasan Pelayanan Puskesmas terhadap Pasien BPJS dan non BPJS Menggunakan Metode Servqual. *Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi*, 4(2), 149-159.
- Natasya, N., & Yusuf, M. (2021). MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN YANG PERNAH MENGGUNAKAN BPJS. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 5(3).
- Soebardi, R. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DENGAN KEPUASAN PASIEN PENGGUNA BPJS DI PUSKESMAS JURANG MANGU. *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DENGAN KEPUASAN PASIEN PENGGUNA BPJS DI PUSKESMAS JURANG MANGU*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/jumlah-peserta-jkn-bpjs-kesehatan-hampir-tembus-250-juta-orang-per-januari-2023> Diakses pada 2 Mei 2023.